

CIENCIAS SOCIALES

24° Verano de la Ciencia de la Región Centro

Comité Organizador

C.P. Raúl Sergio Farias Martínez

M.C. Jesús Roberto de Garza de Luna

M.A. Verónica Martínez Vela

Lic. Laura Elena González Rodríguez

Instituto Tecnológico Superior de Monclova.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

COORDINADORES INSTITUCIONALES

Universidad Autónoma de Aguascaliente	Marcelo de Jesús Pérez Ramos
Universidad Autónoma de Coahuila	Yazmin Ramírez Rodríguez
Instituto Tecnológico Superior de Monclova	Dora Elia Cárdenas Elizondo
Instituto Tecnológico de Abasolo	Alejandro Herrera Hernández
Universidad Politécnica del Bicentenario, Instituto Tecnológico de Celaya	Verónica Martínez Vela
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	Laura Elena Gonzalez Rodriguez
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón	César Álvarez Mejía
Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Unidad León	Elizabeth Torres Vázquez
Instituto Tecnológico Superior del sur de Guanajuato	Rosa Ines Yerena Yerena
Instituto Tecnológico de Querétaro	Akira Torreblanca Ponce
Arkansas State University Campus Querétaro	Carlos Alberto Sebastián Serra Martínez
Universidad Autónoma de Querétaro	Luis Fernando Villanueva Jiménez
Universidad Politécnica de Querétaro	Harumi Shimada Beltrán
Universidad Autónoma de San Luis Potosí	María Trinidad Pimentel Villegas
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio de Cedral	Eduardo Arroyo Ortega
Universidad Politécnica de San Luis Potosí	Adriana del Pilar Aranda Servín
Universidad del Centro de México	María Montserrat Juárez Aubry
	Nicolas Ramos Lara
	Karina Villarauz Camargo
	Jonny Paul Zavala De Paz
	Laura Elena Ochoa Leija
	Juan Manuel Rodríguez Tello
	Martín Hernández Sustaita
	Alicia Villagómez Carvajal

CONTENIDO

1. Violencia y homicidios en zacatecas, periodo 2016- 2017. Yael Vladimir Santana Hernández, Dr. José Santos Zavala.....	5
2. El discurso directo y el pensamiento en el habla de jóvenes queretanos. Sara Guadalupe Pérez Valdez	11
3. Factores protectores de comportamientos suicidas Luis Eduardo Ambriz Delgadillo, Karla Patricia Valdés García.....	18
4. Implementación de análisis de coyuntura en la estructura familiar: causas y consecuencias en el mundo actual. Adrián Vázquez Ornelas, Guadalupe Evelyn Rodríguez Sánchez	28
5. Ser abuela cuidadora de nietos y vivir con diabetes tipo 2: un estudio de caso. María Fernanda Alvarado Bautista, Isaí Arturo Medina Fernández	34
6. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Flor María Arévalo Ramírez, Gloria Cristina Palos Cerda	39
7. “Implicaciones en el centro histórico de Querétaro desde la obtención de la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO manifestadas en sus escalas culturales, económicas, sociales y ecológicas”. Georgina Martínez Macías, Mahalia Ayala Galaz	45
8. Habilidades sociocognitivas y condiciones laborales en egresados universitarios: una aproximación longitudinal. María Alejandra García Arroyo, Francisco Javier Ruvalcaba Coyaso	52
9. Percepción de programas sociales destinados a atender la vulnerabilidad social en la colonia Macías Arellano en Aguascalientes. Jorge Maximiliano Arias Hernández, Dr. José Santos Zavala	58
10.Capacidades Institucionales. Nivel Micro. Caso Noria de Ángeles, Zacatecas. Joshua Sebastián Cruz Macías, Dr. José Santos Zavala	62

11. Justicia Restaurativa en el Sistema Penitenciario Mexicano. Irving Eduardo Guerra Arteaga, María Guadalupe Márquez Algara	69
12. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Paulina Georgina Brusa Collazo, Gloria Cristina Palos Cerda.....	76
13. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Daniela Alejandra Ortiz Aranda, Gloria Cristina Palos Cerda	82
14. Desensibilización a la violencia con énfasis en la infancia. César Orlando Zermeño Rodríguez, Jaime Sebastián F. Galán Jiménez.....	88
15. Turismo y gentrificación desde un análisis interdisciplinario. José Alfonso Huizar González, Alejandro Vázquez Estrada.....	93
16. Ecologías mediáticas y género. Análisis de desigualdades en el acceso y uso mediático y digital. María Atziri Herrera López, María Rebeca Padilla de la Torre.....	97

LIBRO CONMEMORATIVO 20 AÑOS: UNA HISTORIA PARA RECORDAR.

Daniela Alejandra Ortiz Aranda
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Urbano Villalón num.500, Col. La Ladrillera, San Luis Potosí, S.L.P
180101@upslp.edu.mx

Gloria Cristina Palos Cerda
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Urbano Villalón num.500, Col. La Ladrillera, San Luis Potosí, S.L.P
cristina.palos@upslp.edu.mx

Resumen — A lo largo de este proyecto se presenta la ejecución de la Metodología de Estudio de Caso (MEC), el cual se utiliza para efectuar investigaciones con diversas fuentes de información que acceden a un mejor conocimiento sobre los aspectos del entorno del caso de estudio. En la ejecución del estudio se utiliza la MEC con la finalidad de obtener datos demográficos y sociológicos que ayudan a obtener un contexto social para la escritura y realización de un libro conmemorativo a los 20 años de la casa hogar tomando en cuenta una serie de herramientas que permiten el análisis completo de una contar una historia a través de la investigación de carácter social en el municipio de San Luis Potosí.

Palabras clave — Indicadores, Sociológicos, Caso de estudio.

Abstract — Throughout this project, the execution of the Case Study Methodology (MEC) is presented, which is used to carry out research with various sources of information that access better knowledge about the aspects of the environment of the case study. In the execution of the study, the MEC is used in order to obtain demographic and sociological data that help to obtain a social context for the writing and realization of a commemorative book to the 20 years of the home taking into account a series of tools that allow the complete analysis of telling a story through research of a social nature in the municipality of San Luis Potosí.

Keywords — Indicators, Sociological, Case study.

I. INTRODUCCIÓN

Cada día el mundo se percata de una diversidad de historias de vulnerabilidad, algunas son de éxito y algunas otras no, sin embargo, el apoyo y la empatía están presentes, es por ello que se crean una variedad de fundaciones dedicadas a apoyar a personas con una situación de vulnerabilidad que representan una necesidad social de una entidad.

Casa Hogar Vallado es una de las múltiples organizaciones que apoyan en el estado de San Luis Potosí, en la capital del mismo con la finalidad de brindar ayuda a niños en situación de riesgo, la casa hogar les brinda una familia que los cuida y protege hasta que ellos puedan tener la edad suficiente para valerse por sí mismos.

El objetivo del proyecto es llevar a cabo un Estudio de Caso para escribir un libro que conmemore los 20 años de trayectoria de la organización considerando orígenes e indicadores sociales que apoya o bien, que debería mejorar a la sociedad que apoya a este rubro.

II. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

La metodología de Estudio de Caso (MEC) permite comprender las dinámicas presentes en contextos singulares (Eisenhardt, 1989) para trazar una generalización analítica que represente resultados en posición de extenderse a otros que representen condiciones teóricas similares, también conocido como transferibilidad (Maxwell, 2009)

Para la aplicación de la MEC se manejaron las siguientes herramientas:

3. Entrevistas estructuradas a los niños y colaboradores de la Casa Hogar Vallado.
4. Investigación de indicadores sociales que rodean en general las casas de asistencia social en México.

En esas dos herramientas se destaca información relevante que pudo dar pie a la ejecución del trabajo en equipo para la detección de datos que son útiles para la elaboración del proyecto.

Para la elaboración de los 2 puntos anteriores, se pusieron en práctica las siguientes seis actividades con las que se estuvieron colaborando a lo largo del mes de julio en el trabajo del Verano de la Ciencia en su edición 202, con el apoyo de un cronograma de actividades (Ver tabla 1):

10. Búsqueda de indicadores sociales (México, San Luis Potosí y capital potosina). En ella se pretende realizar la búsqueda de los indicadores ya antes realizados, sin embargo, esta vez se busca la información más específica para el estado de San Luis Potosí, así como la capital potosina que es donde se ubica la Casa Hogar Vallado.
11. Integración del capítulo de contexto social. El fin de toda la investigación es la realización de un libro conmemorativo por los 20 años de historia, por lo que, en este apartado, se pretende establecer el contexto social que rodea a la casa hogar.
12. Conclusión de baterías de preguntas. En ella se establecen el conjunto completo y seccionado de preguntas que están destinadas a realizarse a los niños, fundadores y colaboradores de la casa hogar.
13. Gestión de citas para entrevistas. Como su nombre lo indica, es la agenda de fecha y hora de la realización de las entrevistas.
14. Implementación de las entrevistas. Enfocada en la recopilación de información histórica
15. Transcripción de videos/audios de entrevistas estructuradas. Estos serán útiles para la redacción de los siguientes capítulos del libro donde se enfocará más en el recuento histórico, así como los hallazgos y contribuciones de la casa hogar.

Con todas las tareas planteadas y con ayuda del cronograma de actividades y asesoría de la Doctora Cristina Palos, se pudo incrementar la fuerza de trabajo para la recaudación de

la información necesaria, además de la colaboración del equipo para aportar ideas de indicadores que son de utilidad para la realización y cumplimiento de objetivos.

Tabla 4: Cronograma de Actividades

	13 al 17 junio	20 al 24 junio	27 junio al 01 julio	04 al 08 julio	11 al 15 julio
Búsqueda de indicadores sociales (México, SLP y capital potosina).					
Integración de capítulo de contexto social.					
Conclusión de batería de preguntas (entrevistas estructuradas).					
Gestión de citas para entrevistas estructuradas.					
Implementación de entrevistas estructuradas.					
Transcripción de videos/audios de entrevistas estructuradas.					

III. RESULTADOS

En el estudio se realizaron diversas actividades, entrevistas, búsqueda de información e indicadores sociales y demográficos que hicieran un fundamento crítico para la redacción del libro conmemorativo de Casa Vallado.

En las entrevistas se obtuvieron algunas conclusiones cualitativas que funcionaron para poder revisar a fondo los indicadores.

Se investigaron 24 indicadores, de los cuales algunos de los que obtuvieron un mayor reconocimiento de información fueron los siguientes:

A. Estadísticas de pobreza en San Luis Potosí

En Casa Hogar Vallado se apoya a niños de bajos recursos en situación de riesgo. Esto implica la importancia de la verificación de la información acerca de la pobreza en la zona en donde se desarrolla la organización.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL presenta las estimaciones de pobreza con un enfoque multidimensional a nivel nacional y para cada entidad federativa.

Los resultados generales de la medición de Pobreza 2020 en San Luis Potosí son: (ver Ilustración 1)

Ilustración 2. Estadísticas de pobreza en San Luis Potosí

B. Porcentaje De Alojamientos De Asistencia Social Por Fuente De Sostenimiento.

Este indicador es de relevante importancia debido a que observar la funcionalidad de una cantidad de alojamientos de asistencia social permite verificar cuantas organizaciones están en marcha toando en cuenta los criterios de sostenimiento con el cual se están manteniendo a flote.

En México, existen alrededor de 4,517 alojamientos de asistencia social, de ellos solamente 116 pertenecen al estado de San Luis Potosí todos ellos tienen diferentes fuentes de sostenimiento, aunque existen también aquellos que usan más de una fuente, en el último Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) realizado por el INEGI en el 2016, se obtuvieron al menos 9 diferentes fuentes de financiamiento y cada una de ellas tiene un porcentaje de alojamientos que utilizan este medio, a continuación, en la tabla 1 se puede observar los porcentajes antes mencionados:

Tabla 1: Fuentes de sostenimiento de Alojamientos de Asistencia Social. Fuente: INEGI, CAAS (2016).

FUENTE DE SOSTENIMIENTO	NACIONAL	MX VS SLP	SLP
Donaciones de particulares	58.40%	1.5%	59.5%
Cuotas de usuarios(as) o sus familiares	57.60%	1.5%	58.6%
Gobierno	41.20%	1.2%	47.4%
Empresas o Fundaciones Nacionales	31.60%	0.8%	31.9%
Agrupaciones religiosas	29.00%	0.8%	29.3%
Colectas o rifas	23.30%	0.7%	26.7%
Productos elaborados por usuarios(as)	10.20%	0.2%	7.8%
Organismos internacionales o gobiernos de otros países	7.40%	0.0%	1.7%
Fideicomiso	2.00%	0.0%	1.7%

Como se puede observar, gran parte de las fuentes de sostenimiento se basa en donaciones o cuotas elaboradas por las mismas personas quienes usan el servicio, o quienes están dispuestos a realizar voluntariados, en San Luis Potosí, aunque se pueden visualizar porcentajes pequeños, los puntos antes mencionados siguen siendo las principales fuentes de sostenimiento utilizadas.

C. Número De Alojamientos De Asistencia Social Para Menores De Edad, Nacional Vs San Luis Potosí.

Este indicador es relevante debido a que comparar una cantidad nacional vs una a nivel estatal permite ver el reflejo del apoyo que se recibe y el índice de necesidad social que prevalece con respecto a nuestro país.

El número de Alojamientos de Asistencia social para menores de edad es un número pequeño en comparación con el nivel nacional, solamente el 3.2% de la cantidad total se encuentra en nuestro estado. (Ver tabla

Tabla 5 Número De Alojamientos De Asistencia Social Para Menores De Edad, Nacional Vs San Luis Potosí.

ALOJAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL	NACIONAL	SLP
ALOJAMIENTOS PARA MENORES DE EDAD	879	29

IV. CONCLUSIONES

Este proyecto tenía como objetivo documentar veinte años de trayectoria de la casa hogar Vallado A.C., por medio del análisis de su contexto, modelo de intervención e impacto en los menores que han sido población objetivo; con el fin de generar una obra conmemorativa de carácter descriptiva y expositiva, implementando las líneas estratégicas de Metodología de Estudio Caso (CC), Campaña de Recaudación y Marketing Social, en el periodo de diciembre 2021 a octubre 2022.

En el camino del trabajo del verano de la ciencia se colaboró a recaudar y adelantar información que apoyara la finalidad del proyecto y gracias a lo trabajado se pudo concluir que Casa Hogar Vallado es un gran proyecto que ayuda y aporta a las necesidades sociales y que ha sido un apoyo significativo a lo largo de 20 generaciones para los niños de bajos recursos en situaciones vulnerables en San Luis Potosí.

VII. RECONOCIMIENTOS

Externo mi reconocimiento para la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y para la Casa

REFERENCIAS

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
<https://www.inegi.org.mx/>
- [2] Estadísticas de pobreza en San Luis Potosí. (CONEVAL).
<https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/SanLuisPotosi/Paginas/principal.aspx>

El presente volumen fue editado por el Departamento Editorial del Instituto Tecnológico Superior de Monclova en el marco del Verano de la Ciencia de la Región Centro 2022. Su edición es digital para su descarga y lectura gratuita en línea. El registro ISSN se encuentra en trámite.